

БИОЛОГИЯ ВА ЭКОЛОГИЯ ЖУРНАЛИ

4 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ

ТОМ 4, НОМЕР 2

JOURNAL OF BIOLOGY AND ECOLOGY

VOLUME 4, ISSUE 2

БИОЛОГИЯ ВА ЭКОЛОГИЯ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ | JOURNAL OF BIOLOGY AND ECOLOGY

№2 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0575-2022-2>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Миралимова Шахло Мирджамаловна
биология фанлари доктори, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси
Микробиология институти директор
ўринбосари

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Тошмухамедова Шохиста Собировна
биология фанлари доктори, Мирзо Улуғбек
номидаги Ўзбекистон Миллий Университети
биология факультети, «биотехнология»
кафедраси профессори

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Нарбаева Хуршида Сапарбаевна

биология фанлари доктори, Ўзбекистон Республикаси Фанлар
академияси Микробиология институти Тупроқ микробиологияси
лабораторияси кичик илмий ходими

Шеримбетов Санжар Гулмирзоевич

биология фанлари доктори, профессор Ўзбекистон Республикаси
Фанлари академияси акад. О.С.Содиқов номидаги Биоорганик кимё
институти лаборатория мудири.

Кадырова Эльмина Мусрат

доцент, Бакинский государственный университет,
кафедра экологическая химия

Далимова Дилбар Акбаровна

кандидат биологических наук. к.б.н., с.н.с., зав.лаборатории
биологии Центра передовых технологий. Исследования в области
молекулярной генетики, Разработка современных тест-наборов для
клинико-биохимических исследований

Tea Мчедлури

доктор биологических наук,
Телавский государственный университет (Грузия)

Элова Нилюфар Арашовна

м.н.с. Института микробиологии АН РУз.

Жабборова Ойша Искандаровна

Бухоро давлат тиббиёт институти
“Тиббий биология” кафедраси мудири

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Солижонова Л. ФАРҒОНА ВОДИЙСИ ХОНҚИЗИ ҚЎНҒИЗЛАРИ (Coocilliidae) ТУР ТАРКИБИ БИОЛОГИЯСИ ВА ХЎЖАЛИГИ АҲАМИЯТИ.....	4
2. Рузимова Х.К., Кобулова Н.М. “БИСТ” ВА “БИСТ-М” БИОПРЕПАРАТЛАРИНИНГ ТУПРОҚДАГИ ЎСИМЛИК ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛАДИГАН АЗОТ, ФОСФОР ВА КАЛИЙНИНГ МИҚДОРНИНГ ЎЗГАРИШИГА ТАЪСИРИ.....	9
3. Собирова З.Ш., Файзиев В.Б. ВЛИЯНИЕ ФИТОПАТОГЕННЫХ ВИРУСОВ НА БИОМАССЫ И СТРУКТУРЫ УРОЖАЯ КУКУРУЗЫ.....	16
4. Абдрашитова Е.В., Бурцева А., Маралова А. САНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ И РОЛЬ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ ГОРОДА ЧИРЧИКА.....	22
5. Asqarova M.R., Eshmatova M.I. SUV - TABIAT IN'OMI.....	29
6. Atabayeva D.T. O'QUVCHILAR KUN TARTIBINING BIORITM BILAN BOG'LIQLIGI.....	33
7. Қораев С.Б. ЭКОЛОГИК КОМПЕТЕНТЛИ МУТАХАССИС ШАХСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ.....	37
8. Mavlonova G.D. TOSHKENT VILOYATI SHAROITIDA EKILGAN MAHALLIY SOYA NAVLARINING TURLI RIVOJLANISH FAZALARIDA MORFOLOGIK KO'RSATGICHLARNI ANIQLASH.....	41
9. Мусаев Х.А. ВЛИЯНИЕ ТЕТРАНИЛА НА БОЛЕЗНЕУСТОЙЧИВОСТЬ ХЛОПЧАТНИКА.....	47
10. Муталов К.А. КУЯНСУЕКОВАЯ ФОРМАЦИЯ – АММОДЕНДРЕТА CONOLLYI.....	51

ISSN: 2181-0575

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF BIOLOGY AND ECOLOGY

БИОЛОГИЯ ВА ЭКОЛОГИЯ ЖУРНАЛИ | ЖУРНАЛ БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ

Абдрашитова Елена Владимировна

Преподаватель Чирчикского государственного педагогического университета

Бурцева Александра**Маралова Акерке**

студенты 3 курса кафедры «Биология»

Преподаватель Чирчикского государственного педагогического университета

rasidabdrfsidjv4@gmail.com

khimik00.00@mail.ru

maralovaerke02@gmail.com

САНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ И РОЛЬ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ ГОРОДА ЧИРЧИКА

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7482881>

АННОТАЦИЯ

Существенная роль в устранении и снижении степени негативных воздействий на город принадлежит растениям, которые выполняют не только декоративную, эстетическую, но и защитно-гигиеническую функцию. Древесные растения очищают, увлажняют и обогащают кислородом атмосферу городов, изменяют радиационный и температурный режимы, снижают силу ветра и шума. Находясь под постоянным стрессом растения включают адаптационные механизмы биохимических, физиологических, и морфологических перестроек. В статье проведен анализ проблем озеленения города Чирчика. Выявлены проблемы старого фонда городского озеленения. Представлены современные наиболее перспективные методы озеленения города.

Ключевые слова: озеленение, суккуленты, тиоловые соединения, модели озеленения, стресс, галофиты.

Abdrashitova Elena Vladimirovna

Teacher, Chirchik State Pedagogical University

Burtseva Alexandra**Maralova Akerke**

3rd year students of the department "Biology"

Chirchik State Pedagogical University

Teacher of the Chirchik State Pedagogical University

rasidabdrfsidjv4@gmail.com

khimik00.00@mail.ru

maralovaerke02@gmail.com

SANITATION AND THE ROLE OF GREEN PLANTS OF THE CITY OF CHIRCHIK

ANNOTATION

A significant role in eliminating and reducing the degree of negative impacts on the city belongs to plants that perform not only decorative, aesthetic, but also protective and hygienic function. In addition, woody plants purify, moisturize and enrich the atmosphere of cities with oxygen, change radiation and temperature regimes, reduce the strength of wind and noise. Being under constant stress, plants include adaptive mechanisms of biochemical, physiological, and morphological rearrangements. The article analyzes the problems of landscaping of the city of Chirchik. The problems of the old urban landscaping fund are revealed. The modern most promising methods of greening the city are presented.

Key words: landscaping, air, quality of life, tiol plants, landscaping patterns.

Abdrashitova Elena Vladimirovna
Chirchiq davlat pedagogika universiteti
Biologiya kafedrası o'qituvchisi
Burtseva Aleksandra
Maralova Akerke
Chirchiq davlat pedagogika universiteti
"Biologiya" kafedrası 3-kurs talabalari
rasidabdrfsidjv4@gmail.com
ximik00.00@mail.r
maralovaerke02@gmail.com

CHIRCHIK SHAHRINING SANITAR HOLATI VA YASHIL O'SIMLARNING O'RNİ

ANNOTATSIYA

Shaharning sfnitariya holatini yaxshilash va kamaytirishda nafaqat dekorativ, estetik, balki himoya va gigiyenik funktsiyani ham bajaradigan o'simliklar muhim rol o'ynaydi. Yog'ochli o'simliklar shaharlar atmosferasini kislorod bilan tozalaydi, namlaydi va boyitadi, radiatsiya va harorat rejimlarini o'zgartiradi, shamol va shovqin kuchini kamaytiradi. Doimiy stress ostida bo'lgan o'simliklar biokimyoviy, fiziologik va morfologik o'zgarishlarning moslashuvchan mexanizmlarini ishga tushiradi. Maqolada Chirchiq shahrini obodonlashtirish muammolari tahlil etilgan. Shaharni jbdonlashtirishning muammolarini aniqlagan holda, shaharda ko'kalamzorlashtirishning zamonaviy eng istiqbolli usullari taqdim etilgan.

Kalit so'zlar: ko'kalamzorlashtirish, sukkulentlar, tiol birikmalari, ko'kalamzorlashtirish modellari, stress, galofitlar.

Введение.

Не секрет что, зеленые насаждения имеют большое значение для города, и являются живым гигантским фильтром, который очищает воздух. Если в городе много зелени, люди чувствуют комфорт, хорошее настроение, стремятся выйти на улицу погулять, отдохнуть в парке после напряженного рабочего дня. Приятней провести жаркий день, в тени зеленых деревьев. Зеленая окраска листвы, тихий её шелест в скверах и парках, мягкий рассеянный свет, приятная прохлада, слабая запыленность воздуха, большое содержание кислорода, слабый запах фитонцидов, и других веществ, выделяемых растениями, оказывают благотворное действие на нервную систему, снимает напряжение, вызванное стремительным ритмом городской жизни, укрепляет здоровье и повышает работоспособность человека. И надо ли говорить, что парки, бульвары, скверы и сады - это красота и комфорт современного города, это оазис здоровья и спокойствия для горожан.

Вековые деревья защищают почву и поверхность стен жилых зданий от прямого солнечного перегрева, от повышения температуры воздуха, если они растут вблизи 3-4 м. от построек. Внутри зеленого массива температура воздуха всегда в среднем на 5-6°C ниже. В зеленой зоне, температура окружающего воздуха за счет влажности, ощущается намного

ниже. Эффективно снижают температуру растения с крупными листьями, которые значительную часть энергии отражают не поглощая. В центральной части города, обычно на 3-4 градуса температура воздуха повышена, поскольку имеет высокую плотность застройки, большую поверхность улиц и площадей с твердым покрытием. Город Чирчик средней величины, температура воздуха на открытых местах и на озелененных территориях имеет небольшую разницу.

В радиусе от 50 до 100 м вблизи зеленого массива температура воздуха на 4-5°C ниже, чем на открытых местах, где солнце хорошо прогревает открытое пространство. Поэтому среди зелени температура воздуха даже в 35-40 градусов воспринимается нашим организмом как комфортная (28-30 градусов).

Самочувствие человека и животных летом зависит в большей мере, от влажности воздуха, нежели от температуры. При сухом климате основным регулятором влажности воздуха являются растения и водоемы. Нагреваясь, поверхность листьев деревьев и кустарников испаряет большое количество воды, создавая при этом, приятную прохладу. Старые гиганты от 10-20 м. и выше, с раскидистой кроной создают основной комфорт и микроклимат окружающей среды города. Так, один хорошо развитый дуб, платан, акация (40-50 лет) испаряет в день около 0,6-0,7 т воды. Если принять относительную влажность на улице, равной 30-32%, то в жилом квартале с озеленением влажность будет составлять примерно 35%, на бульваре - 38%, в парке - 40%. При повышении влажности на 5-6% животными и человеком воспринимается как понижение температуры на 4-5°C. [11, 14]

В городе Чирчике много больших, старых деревьев, которые имеют определенную эстетическую и символическую ценность, вызывают чувство уважения, вдохновения и восхищения. Они составляют основной зеленый, золотой фонд города Чирчика.

Для защиты от летнего зноя в городах высаживают крупнолистные растения; каштан конский, дуб черешчатый, клен остролистный (платан), разные виды акаций, тополь, ясень. Прохладный воздух от зеленых насаждений распространяется на прилегающие открытые пространства. Влажность воздуха повышается на 5% в зоне, от зеленого массива на расстоянии 500 м. и дальше. Даже не широкие полосы (10,5 м) древесно-кустарниковые полосы на расстоянии 600 м увеличивают влажность воздуха на 5% по сравнению с открытой площадью. [11]. Влажный воздух среди зеленых насаждений в жаркую погоду является благоприятным, смягчающим факторов.

В наше время прилагаются большие усилия для сохранения и обновления природы городской среды, так как в городах, где развита промышленность и большое количество техники, окружающая природа становится всё бедна, скудна и однообразна. Необходимо благоустроить и улучшить её состояние, обеспечить экологическое равновесие – что является основной задачей формирования благоприятной среды не только настоящего развития, но и будущего города. Тем актуальнее встает вопрос озеленения городов. Только планомерное, продуманное озеленение на основе современных научных исследований поможет стать городу лучше, здоровее.

Наша основная задача заключалась в том, чтобы проанализировать зеленый фонд города Чирчика Ташкентской области.

Методы исследований

Полевые исследования проводились в 2020-2022 годах на территории города Чирчик. Обследование территории города Чирчик проводилось с целью инвентаризации зеленых насаждений. Инвентаризация зеленых насаждений проводилась в целях использования данных при развитии зеленого хозяйства города, восстановления, улучшения, реконструкции и эксплуатации ландшафтно-архитектурных объектов в городе; определения общей площади, занимаемой зелеными насаждениями, и распределение ее по категориям, деревьям, кустарникам, цветникам, газонам, водоемам. Установление количества деревьев и пород, возраста растений, состояния.

Мы ставили перед собой цель провести учет зеленых насаждений, территорий образовательных учреждений, центральных магистралей города и рекреационных зон, так же, фитопатологическое обследование зеленых насаждений этих зон [8].

Результаты и обсуждения

Было обследовано санитарное состояние 2160 деревьев (20 видов) и 2030 кустарников (16 видов) в городе Чирчик. Оказалось, что 75,8% деревьев были здоровы, листва и хвоя зеленые, нормальных размеров, крона густая, за год вегетации деревья дали нормальный прирост. Повреждения вредителями или болезнями встречались редко. С внешними повреждениями и ослабленной жизненной формой 14,8%, в основном хвойные деревья (сосна, можжевельник), что говорит о необходимости улучшения качества окружающей среды, а также создания грамотного дополнительного озеленения.

Наши исследования выявили, что 78,3% кустарников были здоровы, 14,5% - в разной степени ослаблены. Высокое число кустарников без признаков болезни свидетельствует о грамотном подборе видового состава, качественном, своевременном уходе за кустарниками.

Рис. 1– Соотношение древесных пород по категориям состояния.

Деревья разного видового и возрастного состава имели различное процентное соотношение жизнеспособности. Так, 57,3 % сосна обыкновенная в хорошем состоянии, без признаков ослабления, деревья были здоровы, хвоя зеленая, нормальных размеров, крона густая, за год деревья дали нормальный прирост. Повреждения вредителями или болезнями встречались редко. В начальной стадии ослабления 30,3%. Ослабленные и повреждённые на разных стадиях или погибшие 13,4 %. Можжевельник 65,2 % в хорошем состоянии, без признаков ослабления. Ослабленные 23,3%, произрастающие в основном по обе стороны автомобильных дорог. Повреждённые деревья, произрастающие по обе стороны дорог, подвергаются двум основным типам техногенного воздействия: хроническому или постепенно нарастающему загрязнению выхлопными газами.

Рис. 2 – Соотношение по категориям состояния кустарниковых пород

К хроническому типу относятся действие тяжелых металлов и выбросы автотранспорта. К второму - внезапному действию пороговых концентраций химических веществ т.е. шоковое воздействие. Постепенно нарастающее действие вредных веществ в атмосфере и почве испытывают растения. Окислы серы и азота, сероводород в небольших концентрациях могут усваивать растения и превращаться в доступные формы (сульфат, нитрат). В результате адаптации растения увеличивают синтез тиоловых соединений и связывают тяжелые металлы в инертные формы. [5, 10]. Улучшение до определенного уровня метаболизма серы и азота позволяет избежать токсического действия тяжелых металлов и, возможно, заражения различными бактериями и патогенными грибами. [13]. Растения в городских экстремальных условиях способны перестраивать метаболизм и осуществлять адаптации. Происходит формирование долговременных специализированных механизмов адаптации, ответственных за повышение устойчивости растений к данному конкретному фактору или комплексу факторов (общая устойчивость) [15].

Именно долговременные механизмы адаптации у растений представляет большой интерес для подбора видов, устойчивых к влиянию абиотических факторов к стрессам. Соответственно, посадочный материал необходимо отбирать у растений, которые долгое время произрастали в городской среде, и выработали определённые механизмы адаптации.

Механизмы адаптации, которые встречаются у дикорастущих стрессо-устойчивых видов, обеспечивают хорошее приспособление растений к солевому фактору, засухе, атмосферному загрязнению: выражены у вяза мелколистого, лоха серебристого, платана, ясеня, дуба, грецкого ореха, туи, секвойи, белой акации, можжевельника, у кедра, каштана, миндаля, а также кустарников - сирень, гибискус, самшит, жасмин и др. р.

Среди дикорастущих солеустойчивых растений (галофитов) широко распространено такое анатомо-морфологическое приспособление как развитие суккулентности (утолщение листовой пластинки) [12]. Благодаря увеличению объема водоносной паренхимы соль-аккумулирующие галофиты запасают воду, что спасает их от засухи и способствует разбавлению концентрации токсичных ионов в фотосинтезирующих тканях. У галофитов в процессе эволюции отобрались и такие механизмы как отвод избытка солей относительно инертные ткани (вакуоль, клеточная стенка, кора и др.) [7]

Фитопатологические обследования некоторых территорий города показало, что 53,5% древесных пород и 44,7% кустарниковых пород на исследуемых территориях находятся в хорошем состоянии, без признаков ослабления или явной болезни. Встречаются заболевания хвойников бактериальная инфекция сосудистый бактериоз (*Picea abies*), пятнистость (*Asper platanooides* L). [6]. Болезнь грибкового происхождения поражает древесину сосновых видов. Кора буреет, покрывается трещинами и начинает иссыхать и отмирать. Образуются длинные язвы, на месте повреждения, проступают грибковые наросты, хвоя желтеет и осыпается [6, 9]

В городской среде объективно не хватает зелёных насаждений. Много небольших открытых участков, которые ждут своего озеленителя. Городские службы не справляются, слишком большие территории. Здесь на помощь могут прийти школьники, многочисленная армия энтузиастов и волонтеров. Привлечение школьников к озеленению школ, детских садов, отдельных участков городской среды, можно рассматривать как прекрасный воспитательный процесс. Можно позволить школьникам в качестве проектной коллективной работы разработать собственный план мероприятий с использованием современных педагогических и цифровых технологий: типа создания 3D модели дизайна школьного озеленения, или другого участка; постановка и разработка алгоритма действий по озеленению с учетом здоровьесберегающих методик - график проведения работ, план посадок; возможно и другие организационные мероприятия, связанные с озеленением. Тем самым, повысится ответственность за порученную работу подрастающего поколения, представится возможность реализовать свои амбиции в руководстве и организации мероприятия. Хуже, чем есть не будет [1,2,3,4].

Небольшая инвентаризация зеленых насаждений города Чирчик показала, что насаждения находятся в удовлетворительном состоянии, но основной зелёный фонд, достигает возраста, в скором будущем, требующего замены на молодые насаждения.

Выводы

Состояние городских озелененных территорий города Чирчика неорашемой.. Необходимо разрабатывать рекомендации для поддержания и улучшения состояния парков и скверов, придомовых территорий всего города Чирчика в целом. В первую очередь, необходимо сохранить то, что имеем. Эти причудливые деревья-ветераны, низкорослые и высоченные, с изуродованными корявыми стволами, серыми и твердыми, стоят как исполины не от мира сего. Их не найдёте в новых городских застройках, их нет также в современных парках. Хороший уход им не повредит. Они еще долго будут радовать горожан своей прохладой.

Выявленные экологические проблемы для города Чирчик актуальны. Чирчик является городом, в котором вопрос, нехватки зеленых насаждений стоит остро. Озеленением необходимо заниматься серьёзно, по хорошо продуманной программе, соответствующей современным требованиям экологического подхода, на десять – двадцать лет вперёд.

Использованная литература

1. Абдрашитова Е.В. «Как поднять успеваемость в школе». Материалы международно-практической конференции “Yangi O‘zbekistonda pedagogik ta’lim innovatsion klasterini rivojlantirish istiqbollari”. Чирчик-2022. Стр. 81-84.
2. Алланазарова И., Абдрашитова Е.В. «Анализ перспектив, проблем и путей их решения в методике преподавания биологии в школе». // Вестник Н У Уз. Ташкент-2022. 69-71 стр.
3. Алланазарова И., Закиров Д. «Эффективные способы использования 3d-технологий при проведении занятий курса: «Анатомия человека» в педагогических вузах». // Academic Research in Educational Sciences. Volume 2 | ISSUE 11 | Чирчик-2021. 404-411 стр.
4. Алланазарова И.А. «Положительные аспекты использования современных смартфонов и планшетов в преподавании биологии в педагогических вузах». Материалы международно-практической конференции “Yangi O‘zbekistonda pedagogik ta’lim innovatsion klasterini rivojlantirish istiqbollari”. Чирчик-2022. 425-427 стр.
5. Арутюнова Н.В., Шевякова Н.И. Особенности азотного обмена, дефиците серы и засолении // Известия АН СССР, серия биологическая. - 1983. - № 4,- С. 615-620.
6. Алланазарова ИА (2022). СПОСОБЫ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СМАРТФОНОВ В РАБОТЕ С ОДАРЕННЫМИ СТУДЕНТАМИ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ. Репозиторий открытого доступа , 8 (11), 304–308. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/9E78G>
7. Большая Российская энциклопедия [Текст] : [в 30 т.] / научно-редакционный совет: председатель - Ю. С. Осипов и др. - Москва : Большая Российская энциклопедия, 2004-. - 30 см.; ISBN 5-85270-320-6
8. Лапина Л.П., Строгонов Б.П. Локализация солей в клетках в связи с приспособлением растений к условиям засоления // Успехи современной биологии. -Т. 88. - 1979. - Вып. 1(4). - С. 98-107.
9. Методика инвентаризации городских зеленых насаждений [Электронный ресурс] / МинСтрой РФ. – М., 1997 г. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>.
10. Селье Г. На уровне целого организма. - М.: Наука, 1972.-75 с.
11. Серегин И.В. Функционально-анатомическое изучение токсического действия кадмия и свинца на корень проростков кукурузы. - Автореф. дисс. канд. биол. наук. - М.: 1999. - 24 с.

12. Состояние и охрана окружающей среды г. Перми в 2000 г.: Справочно-информационные материалы. / Муниципальное управление по экологии и природопользованию. Пермь, 2001.
13. Строгонов Б.П. Физиологические основы солеустойчивости растений. - М.: Наука, 1962. - 364 с.
14. Стуйвер К.Е., Де Кок Л. Дж., Вестерман С. Серная недостаточность у *Brassica oleracea*: особенности развития, биохимические признаки и взаимодействие сера-азот // Физиология растений. - Т. 44. - 1997. -№4. -С. 581-590.
15. Якушина Э. И. Древесные растения в озеленении Москвы. М.: Наука, 1982. 160 с.
16. Алланазарова, И., & Закиров, Д. (2021). ЭФФЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 3D-ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАНЯТИЙ КУРСА:«АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА» В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗАХ. *Academic research in educational sciences*, 2(11), 404-411.
17. Kuznetsov V.V., Rakitin V.Yu., Borisova N.N., Rotsch-upkin B.V. Why does heat shock increase salt resistance in cotton plants? // *Plant Physiology Biochem.* 1993. V. 31. -P. 181-188.

БИОЛОГИЯ ВА ЭКОЛОГИЯ ЖУРНАЛИ

4 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ

ТОМ 4, НОМЕР 2

JOURNAL OF BIOLOGY AND ECOLOGY

VOLUME 4, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000